

ERKIN VOHIDOVNING “NIDO” DOSTONIDA IJODKOR G‘OYASI VA DAVR MUAMMOSI

Xo‘jamurodova Nilufar

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Filologiya va tillarni tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) yo‘nalishi

3 – bosqich 6.23 – guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20622765>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbek xalq yozuvchisi, publitsist, Erkin Vohidovning ijodida o‘ziga xos jihatlari, shoirning o‘zbek adabiyotida tutgan o‘rni va “Nido” dostoni badiiy tahlili, hamda doston haqida fikr mulohazalar keltirib o‘tilgan. Dostonda ijodkor badiiy g‘oyasi hamda davr muammosi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Qahramoni, millat ruhi, so‘z jozibasi, falsafiy qarashlari, badiiy mahurat, davr muammosi, intim kechinmalar, ulkan xizmatlari, yuksak ma‘naviyat, xalq tili, ijodiy kayfiyat, falsafiy qarashlar, qalb nidosi, hayqiriq.

Аннотация. В данной статье представлены уникальные аспекты творчества узбекского народного писателя и публициста Эркина Вохидова, место поэта в узбекской литературе, а также художественный анализ эпической поэмы «Нидо» и комментарии к ней. Эпос раскрывает творческую идею автора и проблемы эпохи.

Ключевые слова: Герой Узбекистана, национальный дух, красноречие, философские взгляды, художественное мастерство, проблемы эпохи, личный опыт, великие заслуги, высокая духовность, народный язык, творческое настроение, философские взгляды, крик души, плач.

Abstract. This article presents the unique aspects of the work of the Uzbek people's writer, publicist, Erkin Vohidov, the poet's place in Uzbek literature, and an artistic analysis of the epic poem "Nido", as well as comments on the epic. The epic reveals the creative idea of the creator and the problems of the era.

Keywords: Hero of Uzbekistan, national spirit, charm of words, philosophical views, artistic skill, problems of the era, intimate experiences, great merits, high spirituality, folk language, creative mood, philosophical views, cry of the soul, cry

Kirish.

O‘zbekiston xalq shoiri, Erkin Vohidov o‘zining serqirra ijodi, yuksak badiiy mahorati hamda xalq ruhiyati va milliy qadriyatlarni teran ifodalashi bilan o‘zbek adabiyotining rivojiga katta hissa qo‘shgan yozuvchilaridandir. Shoirning she‘rlari dostonlari va publitsistik asarlari, insonparvarlik, Vatanga muhabbat, milliy g‘urur va erkinlik g‘oyalarini tarannum etadi.

Yozuvchining “Nido” dostonida urushning ayanchli oqibatlarini, inson qalbidagi iztiroblar, ona va farzand taqdiri, o‘sha davrdagi muammolar, tinchlikning bebaho ne‘mati ekani ta‘sirchan badiiy vositalar orqali yoritilgan.

Asosiy qism

XX asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan, atoqli olim, Erkin Vohidov 1936 – yil 28 – dekabrda, Farg‘ona viloyati, Oltiariq tumanida tavallud topgan. Otasi Cho‘yanboy Vohidov Ikkinchi jahon urushida qatnashgan, qaytib kelganidan keyin vafot etgan.

Erkin Vohidov o‘sha paytda to‘qqiz yoshda bo‘lgan. Onasi Roziyaxon Vohidova bilan Toshkentga ko‘chib keladi. Onasi ham ko‘p o‘tmay olamdan o‘tgan. Vohidov tog‘asi Karimboy Sohboyev qo‘lida katta bo‘lgan. Shoirning she‘riyatga bo‘lgan qiziqishini tog‘asi uyg‘otgan[1].

Shoirning ulkan xizmatlari uchun “O‘zbekiston Qahramoni” unvoniga sazovor bo‘lgani shoir muxlislari ko‘ngliga quvonch baxsh etadi. Jamoat arbobi hisoblanmish Erkin Vohidov uzoq yillik an‘analarga ega bo‘lgan, o‘zbek adabiyotini yangi jilolar bilan boyitdi. Erkin Vohidov ikkinchi jahon urushini tasvirlab “Nido” dostonini yozadi. Doston 1964 – yil liro – epik janrda she‘riy to‘plam shaklda nashr etilgan. Bu dostonda yozuvchi harbiy vatanparvarlik, otalar jasorati g‘oyalari ilgari suriladi. “Nido” dostoni Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlarini, inson qalbidagi iztiroblar, ona va farzand taqdiri, ta’sirchan badiiy vositalar orqali yoritilgan[2].

Doston urush olib kelgan kulfatlar, u yetkazgan jarohatlar haqidadir.

Otajon!

Men axir qutlug’ bu so’zni
Yigirma yil olmadim tilga,
Yigirma yil saqladim dilda,
Armonli o‘g‘lingiz tinglaydi sizni,
So‘ylang eshitaman.

Doston avtobiografik xarakterga ega. Asar yigirma yil avval urushda halok bo‘lgan otasini xotirlayotgan farzandning iztiroblari bilan boshlanadi:

Urush,

Noming o‘chsin jahonda,

Sen tufayli ko‘p xonanda ota nomli buyuk shodlik kam.

Urush tufayli shoirga bolalik gashti nasib etgamagan. Dostondagi barcha voqea hodisalar beg‘ubor yosh go‘dakning tilidan hikoya qilinadi.

Ota va farzandning g‘oyibona muloqotlari tasvirida qalb tubida tuguncha bo‘lib yotgan dardlar zarram zarra satrlarga ko‘chadi:

Vujudim tilka

Yuragim yoqar o‘tli iztirob,

Ammo ko‘zlarimda

Bir tomchi yosh yo‘q

Ushbu misralar orqali yozuvchi. Ota diydoriga to‘ymagan bolaning - lirik qahramonning his – hayojoni, qalbini silkitgan iztiroblar dardi, “Nido” dostoni ahamiyatini yanada kuchaytirgan. “Ota degan bir shodlikni kam” qilib qo‘ydi[3]. Shuning uchun lavhalari zamirida bu asar dardli. Shoirning yutug‘i shunaki, u dostonda o‘zining dardini umum xalq dardi darajasiga ko‘tara olgan.

“Dadajon! Men sizni juda sog‘indim,

Sog‘indim ikkala ko‘zim bilan teng .

Kelib qolarmishsiz ertami – indin,

Ayam shunday dedi, Rostmi shu, ayting?!”

Bu yerda “ikkala ko‘zim bilan teng sog‘insh” ifodasi – sof shoirona taffakur natijasidir.

Bu ifoda bolaning sof, samimiy sog‘inchini ancha ta’sirchan va obrazli tasvirlashga xizmat qilgan. Nido dostoni o‘zbek adabiyotini urushdagi otasidan kelgan xatni o‘qib savod chiqargan qahramoni obrazi bilan boyitdi. Unda asosan uch obraz faol ishtirok etadi. Ota, ona, bola asarning bosh qahramoni shoirning o‘zi . Urushdagi otasini ikkala ko‘zi teng sog‘inganini bolalarcha aytayotgan lirik qahramonning ruhiy tasviri tasirchan qilib ochib berilgan.

Rost aytaman,

Sizni juda sog‘indim,

Sog‘indim ikkala ko‘zim bilan teng,

Kelib qolarmishsiz ertami indin,

Kutaman

Dadajon albatta keling.

Erkin Vohidov ijodida soʻzning turfa tovlanishlari va jozibasi namoyon boʻladi.

Oʻzbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov shoir ijodini shunday eʼtirof etadi. “Mana, bir necha oʻn yillardirki, biz dilbar bir sheʼriyatning muattar havosidan bahramand boʻlib kelayotirmiz. Bu Erkin Vohidov sheʼriyatidir. [4] Ona tilimizning ipakdek mayin, kamalakdek rang – barang shamoyili gʻoyat nozik lutf, beozor qochirimlar, goh hazin, goh samimiy tabassum uygʻotuvch tashbehtar, oʻtkir xulosalar – bular bari ulkan shoirimizning qalamiga mansub betakror fazilatlaridir. Xalqimiz keying davrlar mobaynida bosib oʻtgan va oʻtayotgan goh mashaqqatli, goh armonli, goh tugʻyonli goh iftixorli yoʻllarning manzara va ohanglari, sadolari Erkin Vohidov sheʼriyatida toʻla mujassamdir. Shoir ijodiga oʻziga xos boʻlgan eng muhim jihat shundaki, unda zamondoshlarining ziddiyatga toʻla, sertashvish, mashaqqatli hayoti haqidagi haqiqat mujassam etilgan.

U inson deb atalmish jumboqning intim kechinmalari – kechmishlarini teran anglaydi, ularni falsafiy qarashlari bilan boyitadi, kashfiyotlar qiladi. Va bularning barini yuksak eʼtirof, chuqur samimiyat bilan ifoda etadiki, beixtiyor inson koʻz oʻngida haqiqiy hayot jonlanadi.

Xayolning tumanli pardasi aro

Yillar koʻz oldimdan charx urayotir

Qishloq koʻchasidan zanjiday qora

Olov bolaligim yugurayotir.....

Shoir ushbu parchada urush tufayli otasidan quvnoq bolaligidan judo boʻlgan qahramon iztiroblarini aks ettirar ekan, “ zanjirday qaro ” olov bolalik ifodasini oʻziga xos tarzda izohlaydiki, yoʻqotilgan bolalikning azob uqubatlari, sogʻinch iztiroblari oʻquvchi qalbiga ham koʻchadi. Adib bu dostonida insoniyatga hamda xalqqa ogʻir judoliklar, bitmas jarohatlar keltiradigan urush qattiq qoralanadi. Kimningdir otasi, kimningdir akasi va yaqin insonlari bu urushda halok boʻlganligi xalqning iztirobli kechinmalari yaqqol aks etgan.

Qalbim oʻrtanmoqda soʻnsiz armonim.....

Yurak qonim bilan bitgan dostonim

Sizga bagʻishladim, Otajon!

Doston shoirga shuhrat olib keldi. Unda xalqning kechinmalari, harbiy vatanparvarlik, otalar jasorati gʻoyalari ilgari surilgan. Yozuvchi bu dostonida dildan chiqqan samimiy, begʻubor yoshligida yetarlicha ota mehrga toʻyolmaganini tasirli qilib tasvirlab beradi.

Umrinni fido etay

U jon bergan vatangga.

El mendan rozi boʻlsin,

Oʻxshabsan deb otangga.

Bolaning monologida - qalb tarzida ifodalanishi, bola ruhiga mos ifodaning berilishi dostonni oʻqimishli qilgan. Erkin Vohidov - xalqchil shoir. Xalq dardini oʻz dardidek bilib, “Nido” dostoni orqali koʻrsatib bergan. Lirik qahramon soʻzlari otasining qabri oldidagi qalb nidosi, qasamyod kabi tassurot qoldiradi. Erkin Vohidov oʻzining samimiy sodda hamda betakrorligi bilan oʻziga chorlab turadi. Shoir serqirra ijod sohibi. Shoirning oʻzi aytganiday: “Bunday qaraganda bitta shoir qilishi mumkin boʻlgan ishni qilib qoʻygandekman. Lekin hech qachon oʻz qilgan ishimdan koʻnglim toʻlgan emas. Hamisha yozganimdan yozadiganim muhimroq va azizroq tuyulaveradi.

Men ijodiy mehnatni faol jamoat ishlari bilan qo 'shib olib borishdek sharaflı vazifa yukini doimo yelkamda his qilganman. Odamlarga faqat she'riga emas, o'zining ham kerakligini his qilganman. Odamlarga faqat she'ring emas, o'zing ham kerakligini his qilish bu baxt. Shuning uchun ham jamoat mehnatidan hech qachon o'zimni olib qochgan emasman.

Qaynoq hayot ichida yashab, ishlab o'rganganman go'shanishinlik tabiatimga begona ” [5] qolaversa, zabardast shoirning har bir she'rida ulkan mahorat, joziba va betakrorlik aks etib turadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda Erkin Vohidov har bir she'rini o'zgacha bir mahorat bilan yozadi.

Shoirning “Nido” dostonida urushning ayanchli oqibatları, inson qalbidagi iztiroblar, ona va farzand taqdiri, tinchlikning qadriga yetish kerak ekanligini samimiyat bilan ochib beradi. U o'zining serqirra ijodi, yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlab beriladi. Milliy qadriyatlar teran ifodalashi bilan o'zbek adabiyotining rivojiga katta hissa qo'shadi. Shoirning she'rlari, dostonlari va publitsistik asarlari insonparvarlik, vatanga muhabbat, milliy g'urur va erkinlik g'oyalarini tarannum etadi.

Uning ijodida xos tiniqlik, ohanrabolik, falsafiylik va mukammallikdan xalq ruhi ufurib turadi. Shoirning olmosdek serjilo ijod mahsullari bundan keyin ham yoshlarimiz va millatimizning ma'naviyatini yuksaltirish uchun o'zining munosib bahosiga ega muhim manbalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erkin Vohidov “Tarjimai holim” maqolasi. Toshkent “Yoshlik” jurnali. 10 – son 1992.
2. Erkin Vohidov “Qalb sadaqasi” 5 – jild. Toshkent G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2018
3. Erkin Vohidov “Dostonlar” Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1976
4. Erkin Vohidov “Muhabbat” Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1976
5. Shukur Qurbon Toshkent. “Ustoz saboqlari”. “Sharq” nashriyoti. 2016